

DIZARTRIYA NUTQ NUQSONIGA EGA BO'LGAN BOLALARDA PROSODIK BUZILISHLARNI BARTARAF ETISHDA LOGOPEDIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Dilnavoz A'zam qizi Raxmatova

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti

Logopediya kafedraasi o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari, uning grammatik va fonetik jihatlari, nutqning sur'ati, ravonligi, pauzaning buzilishi, tovushlarni, so'zlarni oxirgi jumlagacha gapirmaslik, so'zlarni nutqda tashlab ketish kabi dizartriya xususiyatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Dizartriya, muloqot, olimlar, falajlik, nuqson, tekshirish, psevdobulbar, serebral, monologik nutq, tonus, tovush, talaffuz, giperkinez, bola, harakat, lab, nafas.

ABSTRACT

This article analyzes the speech disorders found in children, their grammatical and phonetic aspects, speech rate, fluency, pause disorders, not pronouncing sounds and words until the end of a sentence, and characteristics of dysarthria, such as dropping words in speech.

Keywords: Dysarthria, communication, scientists, paralysis, defect, examination, pseudobulbar, cerebral, monologic speech, tone, sound, pronunciation, hyperkinesis, child, movement, lip, breath.

Kishilar o'rtasidagi muomalaning asosiy vositasi nutq hisoblanadi. Inson nutq yordamida o'z fikrini, his tuyg'ularini izhor qiladi, hamda boshqalarning hissiyotlarini bilib oladi. Demak, nutq faoliyati aloqa o'rnatish vositasidir. Inson nutqi tovushlari muayyan ahamiyatga egadir. Dizartriya – nutq apparati innervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomonidan buzilishidir. Dizartriya nutqning leksik – grammatik tomonining buzilishi asosiy buzilish hisoblanmaydi. Bunda nutqning

tovush tomonidan buzilishi yetakchi o'rinda turadi. Dizartriya bolalar nutqi manqalangan, noaniq bo'ladi. Nutqning sur'ati, ravonligi, pauzaning buzilishi, tovushlarni, so'zlarni oxirgi jumlagacha gapirmaslik, so'zlarni nutqda tashlab ketish hollari dizartriya uchun xarakterlidir.

Dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarda nutqning noto'liq rivojlanganligini bartaraf etish modeli uch blokdan iborat bo'lgan kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Birinchi - tibbiy blok nevropatolog shifokor tomonidan amalga oshirilsa, ikkinchi - psixologik-pedagogik blok sensor funksiyalarni rivojlantirishga qaratiladi. Uchinchi – logopedik blokda korreksion ta'sir asosan yakka tarzda amalga oshiriladi.

Logopedning korreksion faoliyati bosqichma-bosqich tarzda quyidagicha amalga oshiriladi:

Tayyorlov bosqichi. Mazkur bosqichning maqsadi – artikulyasion apparatni turli artikulyasion harakatlarni amalga oshirishga tayyorlashdan iborat. Bunda logopedik massaj va artikulyasion gimnastika yordamida mushaklar tonusi, nutqiy nafas va ovoz yaxshilanadi, artikulyasion apparat motorikasi rivojlanadi.

Tovushlar nutqda alohida bo'g'in, so'z, gap, tez aytish va she'rlarda mustahkamlanadi. Mazkur faoliyat nafaqat logoped, balki tarbiyachi va musiqa rahbari tomonidan o'yin mashqlari davomida amalga oshiriladi. Kommunikativ ko'nikma va malakalarni hosil qilish uchun bolani bo'shashtirish va unda nutqni yaxshilanishiga bo'lgan motivasiyani uyg'otish lozim. Bunda logoped yakka tarzda psixologik yondashuvni amalga oshiradi. Shuningdek, turli xildagi nutqiy vaziyatlarda she'rni yod olish, hikoya tuzish va qayta hikoya qilish orqali to'g'ri nutqiy malakalar mashq qildiriladi.

Ikkilamchi buzilishlarni bartaraf etishda korreksion yordamni amalga oshirish lozim bo'lib, dizartriya nutq nuqsonini erta tashxislash, xavf guruhini aniqlash va korreksion ishni tashkil etish lozim.

Kompleks yondashuv logoped, tarbiyachi va musiqa rahbarining hamkorlikdagi faoliyatini talab etadi. Logoped korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatning tashkilotchisi va koordinatori hisoblanadi. Tarbiyachilar bolaning o'yin, mehnat va o'qish faoliyati singari kundalik hayotiga logopedik maqsad, mazmun va texnologiyalarni integratsiyalash orqali egallangan bilimlarini mustahkamlaydilar, mavjud ko'nikmalarni

malaka darajasiga etkazadilar. Musiqa rahbari musiqiy asarlarni tanlaydi va bolaning kundalik hayotiga kiritadi.

Dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar sonining yil sayin tobora ortib borayotgani, shuningdek, nuqson tuzilishi murakkablashayotgani logoped oldiga prosodik buzilishlarni korrektsiyalashning yanada samarali metodlarini izlash vazifasini belgilaydi. Dizartriya nutq nuqsonida prosodik buzilishlarni korrektsiyalashning zamonaviy texnologiyalarini egallay bilish mutaxassislariga korreksion ta'sirning samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Dizartriya nutq buzilishi tashqi jihatdan yorqin falajlanish belgilarisiz kuzatilishi mumkin bo'lib, bunda psixomotor funksiyalar me'yorda yoki ortda qolish bilan rivojlanishi mumkin. Nuqson tuzilishi tovushlar talaffuzi va prosodikaning buzilishi bilan ifodalanadi. Prosodika ekspressiv nutqning eng yorqin ifodalangan tarkibiy qismi sifatida bo'g'inli, og'zaki, sintagmal, jumlati darajalarda namoyon bo'luvchi "fonetik vositalar tizimi"ni ifodalaydi. Dizartriyada nutqning prosodik tomoni ovoz hosil qilish, nafas, nutqning tempi, intonasiyaning buzilishlari bilan namoyon bo'ladi.

M.V.Moxotaeva tomonidan taklif etilgan nuqson tuzilishini e'tiborga olgan holda amalga oshiriladigan differensial logopedik ta'sir metodikasi musiqa terapiyasini qo'llashni nazarda tutadi. Mazkur metodika nafas, artikulyasion, eshitish, ovoz buzilishlarini bartaraf etishga, nutqiy bezovtalikning pasayishiga xizmat qiladi.

Dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni ritmik jihatdan tashkil etishni korrektsiyalashning logopedik texnologiyasini amalga oshirish masalasi Yu.O.Filatova, N.N.Goncharova va E.V.Prokopenkoning ishlarida ko'rib chiqilgan. Nutq ritmi nafas, ovoz va artikulyasiyaning tashkillangan faoliyatining mahsuli hisoblanadi.

Mualliflar tomonidan motor ritm, musiqiy ritm, nutqiy ritm; bo'g'inli, og'zaki va sintagm ritm bosqichlariga muvofiq ravishda harakatli ta'lim texnologiyasini amalga oshirish jarayonida nutqning ritmik tarkibiy qismi sifatining ortishi ko'rsatilgan. Ularning fikricha, ota-onalarni logopedik ritmika mashg'ulotlariga jalb etish korreksion faoliyat samaradorligini oshishiga xizmat qiladi.

S.G.Sherbak dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarda og'zaki monologik nutq shakllanishining umumiy kontekstida prosodikani rivojlantirish masalasini tahlil etgan. Prosodiya nutqiy vositalarni qo'llashning quyidagi uch tarkibiy qismi nuqtai-nazaridan taqdim etilgan: lingvistik, lingvistik-kognitiv, kommunikativ-kognitiv.

Muallif tomonidan an'anaviy metodika mazmuniga kiritilgan intonasiya, pauza, tempni rivojlantiruvchi diskursiv amaliyotlar nutqning lingvistik (artikulyasiya tempi, ovoz funksiyalari), kommunikativ-kognitiv (intonasiya vositalarini qo'llash, mantiqiy urg'u, nutqiy ohang) komponentlarini rivojlantirishda yuqori natijalarni ko'rsatdi.

Fonologoritmika – zamonaviy logopedik texnologiyalardan biri bo'lib, u fonetik ritmika va logopedik ritmikaning o'zaro uyg'unligini hosil qiladi. E.V.Karaulova fonologopedik ritmikaning amaliy jihatlarini mushaklar tonusi, harakatlarning ritmikligi va uyg'unligini normallashtirish, nutqiy vaziyatga mos ravishda ovoz kuchi, balandligi, tembrini boshqarishda qo'llashning samarali ekanligini isbotlaydi.

Maqola mualliflari tomonidan ko'rib chiqilgan logopedik texnologiyalar yangi texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan an'anaviy metodikalarga asoslangan. Mazkur texnologiyalarda korreksion ta'sirning tayanch ko'nikmalarni ularni avtomatlashtirilgan malakalarga, ya'ni mustaqil kommunikativ jarayonga kiritishgacha bo'lgan bosqichlari kuzatiladi. Logopedik ritmika va fonologopedik ritmika texnologiyalari bir vaqtning o'zida motor va nutqiy funksiyalarni, ularning o'zaro muvofiqlashgan faoliyatini, yagona ritmga bo'ysunishini rivojlantirishga imkon berib, o'z navbatida nutqning prosodik tomoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Anoxin P.K. Ocherki po fiziologii funktsionalnykh sistem. M., 1985
2. Ayupova M.Yu. "Korreksion ishlar metodikasi" ma'ruza matni. T.: 2001.
3. Ayupova M.Yu. Logopediya. - T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
4. Badalyan L.O. Detskaya nevropatologiya. M., 1985
5. Bekker K.P., Sovak M. Logopediya. Moskva. Prosveshchenie 1981
6. Belova-david Narushenie rechi u doshkolnikov. M. Vldos 2001
7. Vinarskaya Ye.N, Pulatov A.M. Dizartiriya i yee topiko-diagnosticheskoe znachenie v klinike ochagovnykh porajeniy mozga. Tashkent, 1983
8. Ippolitova M.V., Babenkova R.D., Mastjukova Ye.M. Vospitanie detey s serebralnymi paralichom v seme (posobie dlya roditeley i vospitateley). M., 1980